

TERMIZ IQLIM SHAROITIDA *NIGELLA SATIVA L.* NING
BIEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

b.f.n., dots. **Begmatov A.M.**,

1-kurs magistri **Sattorova M.B.**

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada *Nigella sativa L.* ning tarqalishi va biologik xususiyatlari, uning dorivorligi va xalq xo'jaligidagi ahamiyati hamda qo'llanilishi haqida ma'lumot keltirilgan. Termiz iqlim sharoitida sedana o'simligini o'stirish va yetishtirish bo'yicha olingan tadqiqot natijalariga asoslanib xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Nigella sativa L.*, iqlim sharoiti, harorat, yorug'lik, issiqlik, oziq-ovqat, tibbiyot.

Kirish. O'simliklar dunyosi tabiat boyliklaridan biri hisoblanadi. Respublikani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish rejalarida yovvoyi holda o'sadigan o'simliklardan oqilona foydalanish va tabiiy zahiralarni saqlab qolish uchun ularni muhofaza qilish va ko'paytirish chora - tadbirlarini ishlab chiqish ko'zda tutiladi. Floramizda yovvoyi holda o'sadigan ko'pgina o'simliklar xalq xo'jaligining turli sohalarida, shu jumladan, oziq - ovqat, yem - xashak, oshlovchi va bo'yoq beruvchi, parfyumeriya hamda dori - darmon olish uchun ishlatiladi. Tibbiyot fanlari o'simliklardan juda ko'plab dori tayyorlash maqsadida foydalanadi. O'rta Osiyoda 8000 dan ortiq va O'zbekiston Respublikasi florasida esa 4560 dan ziyod yuksak tabiiy o'simliklar mavjud bo'lib, shundan O'zbekiston Respublikasi hududida 1100 tur yuksak o'simlikdan xalq tabobatida dori - darmon tayyorlash yoki ajratib olish maqsadida ishlatiladi, 212 turi ilmiy tabobatda qo'llanilib, shundan 48 turi tabiatdan yig'ib olinadi. Tabiatdan yig'ib olinayotgan har bir dorivor o'simlikni yig'ib olishdan oldin uning biologik va eksplatatsion zahiralarni o'rganib, so'ngra yiliga yig'iladigan miqdorini aniqlash va shunga muvofiq ularni qayta tiklash chora - tadbirlarini ko'rish talab etiladi.

Asosiy qism. O'simliklardan tayyorlangan dori-darmonlar esa salbiy ta'sirga ega bo'lmasdan balki, organizmda biologik aktiv moddalar miqdorini oshiradi. Shu sababli yillar davomida dorivor o'simliklarni o'rganish, ya'ni tabiiy zahiralarni aniqlash va ularni imkoniyat darajasida madaniylashtirish choralari ko'rilayapti va amaliy ishlar olib borilayapti. Lekin, ilmiy - texnikaviy kengashning fikriga ko'ra yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklardan foydalanish va ularni muhofaza qilish ishlarida juda ko'p kamchiliklar mavjud bo'lib, bularning barchasi dorivor o'simliklar zahiralarning kamayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Kelajakda dorivor o'simliklarni tabiiy zahirasiga katta zarar yetkazmasdan kerakli miqdorini yig'ib olish uchun ma'lum bir maxsus metodlar bo'yicha o'rganilishi va yig'ib olinishi zarur. Zahirasi kamayib borayotgan dorivor o'simliklarni tabiiy holda hech bo'lmaganda genafondini saqlab qolish uchun ularni madaniylashtirish ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda jumladan Surxondaryoda o'sadigan dorivor o'simliklardan biri Qora Sedana (*Nigella Sedana L.*) turkumi turlari bo'lib ilmiy tibbiyotda va xalq tabobatida qimmatli dorivor, xom - ashyo sanoatida esa upa - ellik va turli efir moylari olinadigan noyob o'simlik hisoblanadi.

U tepaliklardagi yo'llar yaqinida, daryo vodiylari bo'ylab, siyrak o'rmonlarda, o'rmon soyalari va o'rmon chetlarida o'sadi. Rossiya, Yevropa qismidagi o'rmon va o'rmon-dasht zonalarida, Sibirning o'rmon zonasi janubida, Uzoq Sharqda, Ukrainada, Kavkazda, O'rta Osiyo va Qrim tog'larida tarqalgan. U Ukrainada va Voronej viloyatida o'stiriladi.

Dorivor xom-ashyo sifatida sedana mevalari ishlatiladi. Meva, kuchli aromatik hid va o'ziga xos mazali ta'mga ega bo'lgan yarim yarim mevaga bo'linib, uzunligi 3-5 mm uzunlikdagi cho'zinchoq jigarrang ikki urug'lidir. Iyun-iyul oylarida gullaydi, iyul-avgust oylarida meva beradi.

Ahamiyati va qo'llanilishi. Mevalarda efir moyi (3-6% gacha) mavjud bo'lib, uning asosiy tarkibiy qismlari karvon va limonen, shuningdek karvakrol, dihidrokarkon, dihidrokarveoldir. Yog' ham topilgan (14-22% gacha), unda yog' kislotalari mavjud: butir - 52,3%, linoleik - 27%, palmitik - 3,9%, stearik - 1,3%,

linolenik - 0,6% . Fitosterollar (sitosterol) va triterpen birikmalari, flavonoidlar (quercetin, kempferol) va taninlar ham topilgan.

Flavonoidlar o'tlardan ajratilgan. Hozirgi vaqtda sedana infuzioni ishtahani qo'zg'atuvchi, oshqozon-ichak traktining sekretor funksiyasini kuchaytiruvchi va safro ajralishini kuchaytiruvchi vosita sifatida, kolit va tartibsiz ichak harakatlari uchun tonik sifatida, surunkali atonik ich qotishi, kolit va yassilikda karminativ va laksatif sifatida ishlatiladi, ayniqsa bolalar amaliyotida. keksa yoshdagi bemorlarni davolashda. Infuzionni tayyorlash uchun bir stakan qaynoq suvda bir osh qoshiq urug'ini oling, 30 daqiqa turib oling, filtrlang, kuniga 3-4 marta bir osh qoshiqdan iste'mol qiling.

Dorivorlik xususiyatlari. Sedana shish paytida siyishni kuchaytirish, safro va balg'amni ajratish uchun ishlatiladi. Mevalar safro va siydik yo'llari kasalliklarida va o'simliklardan olingan boshqa dorilar bilan birgalikda - gepatit, asab tizimining funksional buzilishlari, yurak-qon tomir tizimining ayrim kasalliklari (angina pektoris va boshqalar) uchun ishlatiladi.

Biologik faol moddalar o'simlikning hayoti davomida ishlab chiqariladi va uning o'ziga xos organlarida to'planadi. Inson tanasiga ta'sir ko'rsatadigan holda, ular ma'lum bir fiziologik va farmakologik ta'sirga ega, bemorda u yoki bu patologik jarayonni tiklash va normalizatsiya qilish, uning umumiy qarshiligini oshirish va bemorni normal hayotga qaytarish qobiliyatiga ega.

Biologik xususiyatlari Balandligi 30-80 sm (1 m gacha) o'tsimon o'simlik. Poyasi bitta, tekis, silliq, ichi bo'sh, yuqori qismida kuchli dallanadi, balandligi 30–80 sm (1 m gacha). Ildiz fusiform yoki silindrsimon, go'shtli. Barglari cho'zinchoq, ikki marta uch marta peristratik ravishda ajratilgan, uzunligi 6-20 sm va kengligi 2-10 sm, ingichka chiziqli, o'tkir loblari bor. Bazal barglari uzun petioles, yuqori qismida - qisqa, vaginaga o'tadi. Soyabon shaklidagi novdalar uchida va poyaning yuqori qismida, diametri 4-8 sm, 8-16 ta notekis nurlar bilan. Gullar mayda, oq yoki pushti; taxminan 1,5 mm uzunlikda. Mevasi uzunligi 3 mm va kengligi 2,5 mm bo'lgan jigarrang bo'lib, cho'zinchoq bo'lib, ikkita o'roqsimon

bukilgan yarim mevalarga (merikarp) bo'linadi. Sedana barmoqlar orasiga ishqalanganda mevaning o'ziga xos hididan osonlik bilan aniqlanadi.

Sedana sovuqqa chidamli o'simlik bo'lib, ochiq joylarda yaxshi o'sadi, hatto qattiq qishlarda ham o'sa oladi. Urug'lar + 5 ... + 8° S haroratda urug'lanadi. O'sish va rivojlanish uchun kerakli harorat + 15 ... + 20 ° S. O'simlik sug'orishga talabchan. Urug'dan gullashgacha tuproq namligiga juda talabchan. U yetarli namlik bo'lgan joylarda yaxshi o'sadi. Yorug'likga talabchan. U soyada o'sishi mumkin, ammo hosil kamayadi va mahsulot sifati yomonlashadi. Quyoshli joylarda efir moylari ko'p bo'lgan meva beradi. Sedana turli xil tuproqlarda o'sishi mumkin.

Tadqiqot obekti sifatida Rossiya Federatsiyasidan olib kelingan nigella sativa navi olindi.

Urug'lar ikki sharoitda yani laboratoriya va issiqxona organildi. Tegishli ravishda 94% va 96% urug'lar unib chiqdi. Yetishtirilgan urug'ko'chatlar ochiq dalaga ko'chirib o'tqazildi. O'simlikda o'sish ko'rsatkichlari fevral va mart oylarida jadal bolib, aprel oyida sekinlashdi. Hozirda o'simlikni parvarishlash ishlari va fenologik kuzatuvlar olib borilmoqda.

Shunday qilib, sedana oziq-ovqat, farmastevtika, atir-upachilik keng qo'llaniladi. Uning tarkibida inson organizmi uchun nihoyatda zarur bo'lgan bir qancha antioksidantlar va shifobaxsh efir moylari mavjud.

Tahlil etilgan adabiyotlar va olib borilayotgan tajribalarga asoslanib shuni aytish mumkinki o'simlikda urug'larining unuvchanlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, sedanani Termiz sharoitida o'stirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda Yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-sonli qarori.
 2. Ahmad A, Husain A, Mujeeb M, Alam SK, Najmi AK, Damanhoury ZA, et al. A review on therapeutic potential of *Nigella sativa*: A miracle herb. *Asian Pac J Trop Biomed* 2013; 3(5): 337-352.
 3. Al-Jassir MS. Chemical composition and microflora of black cumin (*Nigella sativa* L.) seeds growing in Saudi Arabia. *Food Chem* 1992; 45:239-242.
 4. Mehta BK, Pandit V, Gupta M. New principles from seeds of *Nigella sativa*. *Nat Prod Res* 2009; 23(2):138-48.
 5. Al-Ali A, Alkhawajah AA, Randhawa MA, Shaikh NA. Oral and intraperitoneal LD50 of thymoquinone, an active principle of *Nigella sativa*, in mice and rats. *J Ayub Med Coll Abbottabad*. 2008; 20(2):25-27.
- Abdelaal X.A. Primenenie efirnykh masel traditsionnykh rasteniy i novogo dlya Rossii rasteniya - lofanta anisovogo -*Lophanthus anisatus* L. (Benth.). Yestestvennye nauki.- Astraxan: Izdatelskiy dom "Astraxanskiy universitet", RF, 2009.- № 3 (28). -S. 78-85